

Джерела і література

1. История города Харькова XX столетия / А.Н. Ярмыш, С.И. Посохов, А.И. Эпштейн и др. Х.: Фолио; Золотые страницы, 2004. 686 с.
2. [УГФ - Український Генеалогічний Форум](https://ukrgenealogy.com.ua/viewtopic.php?t=1872&start=20) URL.: <https://ukrgenealogy.com.ua/viewtopic.php?t=1872&start=20>
3. Нариси історії Харківської обласної партійної організації. Х.: Прапор, 1970. 804 с.
4. Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. 3, оп. 283, спр. 154 (Справи про селянські заворушення в Богодухівському повіті), арк. 45-47.
5. Телеграммы курского губернатора в Департамент полиции, ноябрь 1905 г. // *Красный архив*. 1925. № 6 (13). С. 134.
6. Багалій Д. І., Міллер Д. П. Історія міста Харкова за 250 років його існування. Харків: Видавець Савчук О.О., 2012 (репринт). Том II. 973 с.
7. Російський державний військово-історичний архів (РДВІА), ф. 801, оп. 4, спр. 112 (Про заворушення в 51-й артилерійській бригаді), арк. 8-10.
8. Історія Слобожанщини та Белгородського краю: Навч. пос. за заг. ред. В.В. Овчиннікова, М.М. Олійника. Б.: обл. друк., 2011. 336 с.
9. Революция 1905–1907 гг. на Украине: Сб. док. и материалов. В 2 т. Т. 2. Ч. 1: Революционная борьба на Украине в период первой русской революции (1905 г.) / АН УССР. Ин-т истории; Архивное упр. УССР. Центр. гос. ист. архив УССР; Редкол.: Ф. Е. Лось (отв. ред.) и др. К.: Госполитиздат УССР, 1955. 939 с.
10. Отчет Общества пособия учащим в низших учебных заведениях г. Воронежа за 1913 г. Воронеж: Типография Губернского правления, 1914. С. 15.

Бондаренко Є.І.

учитель історії КЗ «Чугуївського ліцею №1 ім. І.Ю. Рєпіна»

Трубчанінов М.М.

учень 7-Б класу КЗ «Чугуївського ліцею №1 ім. І.Ю. Рєпіна»

РОЗВИТОК САМОРОБНОГО ТА КУСТАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РЕМАНЕНТУ НА СЛОБОЖАНЩИНІ.

Постановка проблеми.

Саморобне та кустарне виробництво сільськогосподарського реманенту має в Наддніпрянській Україні, в тому й на Харківщині, багату та

яскраву історію. Починаючи з найдавніших часів вони поступово вдосконалювалося, орієнтуючись в основному на потреби місцевого землеробства. Протягом другої

половини ХІХ – початку ХХ ст., у зв'язку з розвитком аграрного капіталізму в Україні та Росії попит як на традиційні, так й на нові, більш досконалі землеробські знаряддя помітно зростав. Це сприяло значному піднесенню з кінця 60-х і в 70-х роках ХІХ ст. вітчизняного саморобного та кустарного сільськогосподарського машинобудування. В пореформеній час, а особливо в кінці ХІХ - на початку ХХ ст., повсюдно в Україні саморобне і кустарне виробництво сільськогосподарського реманенту на селі належало до ведучих галузей народного господарства і тому його детальне наукове вивчення може суттєво збагатити історію формування та розвитку матеріальної-базисної національного сільського господарства й, зокрема, української землеробської техніки.

Мета дослідження. Розкрити питому вагу землеробського реманенту кустарного виробництва в структурі матеріально-технічної бази сільського господарства в пореформеній Харківській губернії та в загальногубернському товарообороті особливо виразно простежується на прикладі окремих регіонів і різних галузей кустарного виробництва.

Виклад основного матеріалу. В галузі саморобного та кустарного виготовлення землеробського реманенту виділялося два основних напрями: виготовлення землеробсь-

ких знарядь праці з дерева, яке було складовою кустарної деревообробної промисловості та виготовлення землеробських знарядь праці з металу, яке було складовою кустарної металообробної промисловості – ковальського промислу. Українські селяни і кустарі, які займалися виготовленням землеробського реманенту, в більшості були неписьменні, але вони володіли значним запасом практичного досвіду і народних знань з різних галузей науки, в тому числі з агрономії. Це й дозволило їм в далекому минулому винайти і протягом століть, в тому числі й у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., удосконалювати, піднімати до необхідного рівня, пристосовувати до місцевих ґрунтових умов прості й досить надійні в роботі граблі, лопати, вила, сохи, рала, плуги, борони, віялки, молотарки та інші хліборобські знаряддя [1, с.51-58].

Аналізуючи саморобне та кустарне виробництво сільськогосподарського реманенту на Харківщині протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст., спочатку розглянемо масштаби та динаміку розвитку в пореформеній Харківській губернії кустарних промислів з виготовлення землеробських знарядь праці з дерева. Це пов'язане з тим, що селянське рільницьке й тваринницьке господарство губернії продовжувало "триматися"

головним чином на дерев'яному реманенті [2, с.93; 1, с.59].

Звернемо увагу на те, що досить значна масштабність у розвитку кустарної деревообробної промисловості визначалася існуванням на Харківщині цілої низки сприятливих факторів і умов. Серед них головну роль відіграла постійно зростаюча місткість ринку, що було викликане розкладом натурального господарства і динамічним розвитком ринкових відносин. Визначала розвиток кустарної деревообробки й наявність в пореформеній Харківській губернії хоч і не особливо багатой, але достатньої сировинної бази - більше 422 тис. дес. лісів [3, с.540].

На 1914-1917 роки виробництвом землеробських знарядь з деревини в Харківській губернії було зайнято більше 12 тис. кустарів, що складало близько 20% від кількості всіх кустарів губернії. Серед численних і різноманітних деревообробних промислів, як свідчать вивчені джерела, за період з 1861 по 1917 р., у свою чергу, провідну роль постійно відіграла досить велика група столярних деревообробних промислів з виготовлення землеробського реманенту. Вони з'явилися на Слобожанщині разом із першими переселенцями ще в XVII ст., а вже в перші пореформені десятиліття динамічно розвивалися з патріархальної форми у товарно-грошову, зберігши при цьому багаті виробничі традиції.

Другу групу склали кустарі, зайняті у виробництві різноманітних дерев'яних верстатів, пресів та іншого обладнання, призначеного для переробки сільськогосподарської сировини. Воно поставлялося на невеликі сільські млини, крупорушки, олійниці, воскові та свічкові заводи. Особливим попитом на губернському ринку користувалися преси для вигнічування соняшникової олії - "олійниці" (як відомо, за посівами соняшника губернія посідала п'яте місце в Російській імперії) [4, с.262]. Конструкцію таких пресів сільські промисловики постійно урізноманітнювали та вдосконалювали, що дозволяло їм успішно конкурувати з подібним фабрично-заводським виробництвом. Зручність в експлуатації та відносно низькі ціни забезпечували кустарним олійницям надійний збут, у тому числі й за межі губернії. Географія самого промислу також була досить широкою, але особливо вирізнялися Куп'янський, Валківський, Зміївський, Ізюмський, Сумський і Старобільський повіти.

В кінці XIX - на початку XX ст. основними центрами сільського кустарного машинобудування в Харківській губернії, поряд із сл. Біловодськ, також стали сл. Котельва Охтирського повіту (84 ковалей-реманентобудівельника), сл. Новоселівка і сл. Нова Водолага - Валківського (53 ковалей-реманентобудівельника), сл. Білопілья (68 ковалів-

реманентобудівельників) і с. Юнаківка (54 коваля-реманентобудівельника) - Сумського, сл. Дергачі (70 ковалів-реманентобудівельників) і сл. Вільшани (72 коваля-реманентобудівельника) - Харківського, приміські райони Ізюму (23 коваля-реманентобудівельника) і Чугуєва (190 ковалів-реманентобудівельників) [5, с.39].

Серед виробів, що виготовляли сільські ковалі в цей час, переважали різноманітні землеробські знаряддя і механізми - віялки, борони, соломорізки, коренерізки, молотарки, сівалки, кільчаті котки тощо. Найкращі з них свідчили про певні успіхи в самодіяльному конструюванні землеробських знарядь і знаменували світовий технічний прогрес. При цьому основна питома вага кустарного реманентовиробництва залишалася за плугами. На їх долю припадало не менше 80% усього кустарного виробництва хліборобського реманенту в Харківській губернії у другій половині XIX - на початку XX ст.

На 1864-1865 роки, коли на більшій частині України було створене та почало діяти земське самоврядування, в суспільстві в основному вже сформувалася реалістична оцінка кустарного виробництва сільськогосподарського реманенту як невід'ємної складової народного господарства країни. Визріли головні об'єктивні умови радикальної змі-

ни кустарної політики держави, а її дореформений консервативно-стримуючий зміст все більше поступався місцем всебічній підтримці різноманітних форм дрібного промислового підприємництва. Звільнення селян від кріпацтва і земська та інші реформи створили в цей час умови для утвердження ринкових відносин як пануючих і, відповідно, відкрили широкий простір розвитку різних форм підприємництва в селянському середовищі всіх регіонів України. На цьому тлі почався якісно новий етап у розвитку кустарного виробництва сільськогосподарського реманенту, тісно пов'язаний з кустарнозаохочувальною діяльністю земств.

Земські кошти на кустарні заходи почали виділятися вже з 1870-х років, але на кінець XIX ст. цей процес став більш інтенсивним. Розміри щорічних асигнувань поступово зростали. Так, у 1898 р. земські вкладення в місцеву кустарну промисловість становили близько 24 тис. крб., в 1900 р. - 45 тис. крб., в 1904 р. - 42,2 тис. крб., в 1911 р. - 48,7 тис. крб., в 1912 р. - 53,7 тис. крб., а в 1913 р. - вже майже 60 тис. крб. Усього за період з 1898 по 1913 р. земствами губернії було виділено на розвиток кустарної промисловості близько 800 тис. крб., що становило 17% усіх земських вкладень в економіку краю. Близько половини з цих коштів звичайно виділялося губернською управою і приблизно стільки

ж - повітовими. При цьому основними лідерами за розмірами фінансування кустарної програми поступово стали Харківське й Охтирське повітові земства.

Висновки. Таким чином, повсюдно в Україні протягом другої половини XIX – початку XX ст. саморобне і кустарне виробництво сільськогосподарського реманенту на селі належало до ведучих галузей народного господарства. Завдяки новим матеріалам, знаряддям праці та самим різноманітним технологіями, якими користувалися сільські кустарі, кустарне виробництво землеробських знарядь навіть в умовах пореформеної індустріалізації повсюдно в Україні залишалося важливим, а часто єдиним джерелом виробництва високоякісних землеробських знарядь праці, що значно сприяло розвитку сільського господарства. Разом з бурхливим розвитком ринкових відносин в аграрному секторі України у другій половині XIX – на початку XX ст. та підвищенням попиту на нові, більш продуктивні землеробські знаряддя

праці поступово якісно змінювалась і роль кустарного виробництва сільськогосподарського реманенту на селі.

Список використаних джерел та літератури.

1. Харьковская губернская земская управа. Протоколы съезда заведующих земских складов земледельческих машин. - Х.: Тип. т-ва «Печатня Яковлева», 1915. - 321с.
2. Харьковская губернская земская управа. Отчеты Харьковской губернской земской управы о развитии кустарных промыслов в губернии. - Х.: Тип. губ. правления, 1914. - 103с.
3. Ежегодник Министерства финансов. Выпуск 1898 года. - СПб.: Тип. В.Киришбаума, 1899. - 765с.
4. Справочная книга для сельских хозяев. – СПб.: Тип. В.Киришбаума, 1910. – 347 с.
5. Харьковская губернская земская управа. Отдел текущей статистики. - Х.: Тип. т-ва «Печатня Яковлева», 1915. - 321с